

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestrp:1070589>

Rus tilini o'qitish usullari orasida didaktik-metodik va predmetlilari

AHMEDOVA FERUZA AZAMATOVNA

IIV NAMANGAN AKADEMIK LITSEYI INFORMATIKA FANI
O'QITUVCHISI

Annotatsiya: Har qanday fanni o'qitishning markazida *tamoyillari*- o'qituvchi faoliyatining traektoriyasini belgilovchi dastlabki nazariy qoidalar. Har bir lingvistik bo'limni o'zlashtirish bo'yicha ishda ham shunday deb taxmin qilinadi *xususiy didaktik* tamoyillari, ular quyida muhokama qilinadi. Maqolada rus tilini o'qitish usullari orasida didaktik-metodik va predmetlilari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Rus tili, innovatsiya, didaktika, pedagogika, o'qituvchi, prinsplar.

Аннотация: Принципы, лежащие в основе обучения любому предмету, являются исходными теоретическими правилами, определяющими траекторию деятельности учителя. То же предполагается и в работе над освоением каждого языкового раздела, о чем пойдет речь ниже. В статье описаны дидактико-методические и предметные методы обучения русскому языку.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Ключевые слова: русский язык, инновации, дидактика, педагогика, учитель, принципы.

Abstract: The principles at the heart of teaching any subject are the initial theoretical rules that determine the trajectory of the teacher's activity. The same is assumed in the work on the mastery of each linguistic section, which will be discussed below. The article describes didactic-methodical and subject-based methods of teaching the Russian language.

Key words: Russian language, innovation, didactics, pedagogy, teacher, principles.

KIRISH: Muayyan fanga tatbiq etilganda, birinchi guruh tamoyillari izohlanadi. Ha, tarkib *ilmiy tamoyil* lingvistik nazariyani o'zlashtirishda u ishonchlilikni, aytilganlarning fanda haqiqatda o'rnatilgan narsaga to'liq mos kelishini nazarda tutadi; hodisalarning mohiyati, bu tamoyilga tayanib, munosabatlar va aloqalar xususiyatlaridan kelib chiqib, oqilona tarzda ochiladi. Prinsip *rivojlantiruvchi ta'lim* bolalarning o'qish va faolligi uchun motivatsiyani yaratadigan fanga barqaror qiziqishni shakllantirishga qaratilgan. O'quv materialini ustida ishlashga ekstralingvistik yondashuv o'quv sub'ektining axloqiy, ijtimoiy, baynalmilal, vatanparvarlik va mehnat fazilatlarini shakllantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi va printsipning muhimligidan dalolat beradi. *ta'lim va tarbiyaning birligi*.

Metod so'zi -yunoncha "metodos" so'zidan olingan bo'lib, yo'l, usulma'nolarini anglatadi. Ta'lim metodi-o'qituvchining o'quvchilar bilan muntazam qo'llaydigan, o'quvchilarga o'z aqliy qobiliyatlarini va qiziqishlarini

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

rivojlantirish, bilim va ko'nikmalarini egallay hamda ulardan amalda ham foydalanish imkonini beruvchi ish usulidir. Belgilangan ta'lim berish maqsadiga erishish bo'yicha ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar o'zaro faoliyatini tashkil etishning tartibga solingan usullar majmuasi hisoblanadi. SUHBAT metodi bu -o'quvchi shaxsini g'ayaviy, ma'naviy, axloqiy jihatdan shakllantirishda o'qituvchining jonli so'zi eng ta'sirchan usullardan biri hisoblanadi. Suhbat uchun mavzu tanlashda uning mazkur sinf o'quvchilari uchun har tomonlama mosligi, dolzarbligi muhim ahamiyatga ega. Suhbat quyidagi mavzularda uyushtirilishi mumkin.

MUHOKAMA VA NATIJALAR:

Nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlik printsipi til fanlarini o'zlashtirishda ham o'ziga xos xususiyatlarga ega: tilshunoslik nazariyasi turli muloqot sharoitlarida til birliklaridan foydalanish ko'nikmalari shakllanadigan asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tamoyilning amalga oshirilishi tilni assimilyatsiya qilishda yorqin ifodasini topadi: har bir nazariy pozitsiya nutq vaziyatiga ekstrapolyatsiya qilinadi. Tilshunoslik nazariyasini o'zlashtirishdagi onglilik darajasi o'quvchilarning faolligi, qiziqishi bilan bog'liq. *Mavjudlik, xabardorlik va faollik tamoyillari* Agar rus tili o'qituvchisi bolalarni qiziqтира olsa, metodik usullarning umumiy arsenalidan samaradorligi ma'lumotlarni yuqori sifatli o'zlashtirishga, ularni ko'nikmaga aylantirishga yordam beradiganlarni tanlasa, kuzatiladi.

Ketma-ketlik printsipi yangi ma'lumotni ilgari o'tilgan material bilan bog'lash usullari haqida tushuncha beradi va printsipga mos keladi *davomiylik*: bu yondashuv bilan nafaqat mavzular va bo'limlarning o'zaro bog'liqligi, balki

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

talabalar o'rtasida ilgari shakllangan kognitiv faoliyat ko'nikmalaridan foydalanishdagi o'zaro bog'liqlik ham amalga oshiriladi. Muhim rolni printsipga malakali va maqsadli rioya qilish o'ynaydi *ko'rgazmali o'qitish vositalaridan foydalanish*: uning tarkibiy qismlarining har birining mazmunini va darslarning turli shakllarida qo'llash usullarini diqqat bilan ko'rib chiqish bilish jarayonini to'g'ri tashkil etishning eng muhim shartlaridan biridir.

Shuni esda tutish kerakki, o'qituvchining o'quvchilarning individual xususiyatlarini bilishi, har birining o'quv faoliyatini sinchkovlik bilan kuzatish, xotira, diqqat, ishlashning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda turli xil murakkablikdagi turli yondashuvlar va vazifalarni qo'llash qobiliyati. tamoyili bilan bog'liq *ta'limni individuallashtirish*, uni amalga oshirish materialni assimilyatsiya qilish sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun mo'ljallangan. Faqat ta'limni differentsiyalash asosida tamoyili mumkin *foydalanish imkoniyati*, bu ham tinglovchilarning yosh xususiyatlari, ham ularning rivojlanish darajasi bilan belgilanadi.

Shaxsiy didaktika tamoyillar ma'lum bir fanni o'qitishga yondashuvlarni belgilaydigan umumiy qoidalar haqida fikr beradi. Shunday qilib, rus tilini o'qitishda ustuvor qoidalar quyidagilar bo'ladi:

- ekstralingvistik (til birliklari va hayotiy haqiqatlarni taqqoslash);
- funksional (til hodisasining nutqdagi o'rni va vazifasini ko'rsatish);
- strukturaviy-semantik (lingvistik hodisalarni tuzilish nuqtai nazaridan ham, ma'no nuqtai nazaridan ham ko'rib chiqish);
- darajalararo va darajalararo aloqalar;

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- til birliklaridan foydalanishga me'yoriy-stilistik yondashuv;
- tarixiy sharhlarga havola.

O'qitish usullarining tasniflash xususiyatlari. Usul - muayyan ta'lim maqsadiga erishishga qaratilgan usullar va shakllarning kombinatsiyasi. Usul talabalarning kognitiv faoliyatini tashkil etish usuli va tabiatining ko'rsatkichini o'z ichiga oladi. Didaktikada tushunchalar munosabatini tavsiflashda turlicha yondashuvlar mavjud *usuli Va qabul qilish.* Metodni o'qituvchi va o'quvchining bilimlarni uzatish va o'zlashtirishga, ushbu bilimlarni qo'llash ko'nikma va malakalarini o'zlashtirishga qaratilgan ish usuli sifatida belgilash qonuniy bo'ladi. Faol ratsional usullarni tanlashda farqlovchi xususiyat sifatida o'quvchilarning faollik darajasi ko'rsatkichidan, shuningdek, ularning o'quv va kognitiv faolligining tabiatidan foydalanish tavsiya etiladi. Quyidagi farqlovchi xususiyatlar ham hisobga olinadi:

- bilim manbalari (og'zaki, vizual, amaliy);
- mantiq usullari (analitik-sintetik, induktiv, deduktiv);
- treningning xarakteri (tushuntirish, illyustrativ, muammoli);
- talabalarning kognitiv mustaqillik darajasi (reproduktiv, mahsuldor, evristik);
- taklif etilayotgan materialning muammolilik darajasi (evristik, tadqiqot, algoritmik, asosiy e'tibor dasturlashga qaratilgan);
- didaktik maqsad va funktsiyalar (rag'batlantirish, tashkil etish va nazorat qilish usullari);
- o'qituvchining faoliyat turi (taqdim etish usullari va mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish usullari) va boshqalar.

Bunday xilma-xil yondashuvlar turli nuqtai nazardan ko'rib chiqiladigan bir xil

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kognitiv harakatlar bir nechta parametrlar bilan tavsiflanishi mumkinligini ko'rsatadi. Agar talab darajasi haqida gapiradigan bo'lsak, ularning har biri o'quv jarayonini tashkil etish uchun ma'lum sharoitlarda, aniq didaktik funktsiyalarni bajarish jarayonida samarali bo'ladi.

O'qitish uslublarining rivojlanishi tillarni o'rganishda yangi yondashuvlarning paydo bo'lishi bilan chambarchas bog'liqdir. Har qanday uslub ma'lum bir til funktsiyasini o'qitishga qaratilganligi sababli, til o'qitish tizimi boshqa odamlarning fikrlarini etarli darajada ifoda etish va o'z fikrini ma'lum bir tilda ifoda etish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan kommunikativ roli ustunlik qiladigan turli usullardan kompleks foydalanishni o'z ichiga oladi. Imkoniyatlarning uslubiy asoslanishi *kommunikativ usul* E. I. Passovning asarlarida berilgan bo'lib, u "kommunikativ metod o'quv jarayoni muloqot jarayonining modeli ekanligiga asoslanadi" deb ta'kidlaydi. Kommunikativlik ta'lim jarayonining nutq yo'nalishini nazarda tutadi, chunki bu maqsadga erishish yo'li nutqiy fikrlash faoliyati printsipiga asoslangan tildan juda amaliy foydalanishdir. Muloqot muhim umumiy didaktik printsip bilan bog'liq - o'quv jarayoniga individual yondashuv printsipi, ammo tilni o'rgatishda bu tamoyil o'ziga xos xususiyatlarga ega: atrofdagi voqelikka munosabat har doim individual bo'lganligi sababli nutq ham individualdir.

O'qitish usullari didaktik kategoriya bo'lib, u o'qituvchi va o'quvchilarning o'quv maqsadiga erishishga qaratilgan o'zaro bog'liqlik faoliyati usuli sifatida talqin etiladi. Rus tili darslarida talabalar bilan muloqot qilish usullarini tanlash muammosini professional tarzda hal qilish uchun o'qituvchi rus tilini o'qitish

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

usullarining ko'p o'lchovli tasnifi, ularni qo'llash usullari va tanlash shartlari haqida tizimli tushunchaga ega bo'lishi kerak.

O'quv jarayonining bosqichiga qarab barcha o'qitish usullari o'qitish usullari va nazorat usullariga bo'linadi. O'quv materialining turlariga ko'ra, to'g'ri o'rganish usullari bilimlarni taqdim etish usullariga (kognitiv), bilim va ko'nikmalarni shakllantirish usullariga (amaliy) va nazorat usullariga, o'z navbatida, bilim va bilimlarni o'zlashtirishni nazorat qilish usullariga bo'linadi. malakalarning shakllanishini nazorat qilish usullari.

Kognitiv o'qitish usullari bilimlarni tugallangan shaklda egallashni ham, lingvistik materialni kuzatish asosida bilimlarni egallashni ham ta'minlashi mumkin. Birinchi holda, o'qituvchi o'z ixtiyorida ikkita tushuntirish usuliga ega: 1) o'qituvchining xabari; 2) darslikning lingvistik matnini bolalar tomonidan mustaqil tahlil qilish; ikkinchisida ikkita evristik usul mavjud: 1) suhbat; 2) til materialini mustaqil tahlil qilish.

Amaliy o'qitish usullari bilimlarni mustahkamlash va ko'nikmalarni shakllantirish jarayonini tashkil qiladi. Bilimlarni mustahkamlash ikki amaliy usul bilan amalga oshiriladi: 1) lingvistik mavzu bo'yicha monolog bayon usuli; 2) savol berish usuli. Bilimlarni mustahkamlashning ushbu usullari maktabda rus tilini o'qitish amaliyoti tomonidan ishlab chiqilgan turli xil amalga oshirish usullariga ega. Masalan, savol berish usulini amalga oshirishning eng keng tarqalgan usuli bu frontal so'rovdir. Agar bilimlarni mustahkamlash usullarining o'zi barqaror tarkibga ega bo'lsa, ularni amalga oshirish usullari doimo o'zgarib turadi. O'qituvchining pedagogik mahorati qanchalik yuqori bo'lsa, darsga bilimlarni mustahkamlash usullarini

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kiritish usullari shunchalik xilma-xil bo'ladi.

Rus tili darslarida kognitiv va amaliy o'qitish usullari alohida va bir-biri bilan uyg'un holda qo'llaniladi. Ularning bir yoki bir nechta kombinatsiyasini tanlash bir qator psixologik, pedagogik, uslubiy va lingvistik shartlarga bog'liq.

O'qitish usullarini tasniflash muammosi zamonaviy didaktikaning o'tkir muammolaridan biridir. Hozirgi vaqtda bu masala bo'yicha yagona nuqtai nazar yo'q. Turli mualliflar o'qitish usullarini guruhlariga va kichik guruhlariga bo'lishda turli belgilarga asoslanishi sababli bir qancha tasniflar mavjud. Ta'lim usullarini o'qituvchining ish uslublari (hikoya, tushuntirish, suhbat) va o'quvchilarning ishlash usullari (mashqlar, mustaqil ishlar)ga bo'lish eng dastlabki tasnifdir. Umumiy xususiyat - o'qitish usullarini bilim manbasiga ko'ra tasniflash. Ushbu yondashuvga muvofiq: a) og'zaki usullar (bilimning manbai og'zaki yoki bosma so'zdir); b) ko'rgazmali usullar (kuzatish mumkin bo'lgan narsalar, hodisalar, ko'rgazmali qurollar bilim manbai); v) amaliy usullar (talabalar amaliy harakatlarni bajarish orqali bilim oladi va malaka hosil qiladi). O'qituvchining so'zi "darsda yangi materialni tushuntirish, tushunarsiz narsani oydinlashtirish, o'quvchilarning savollariga javob berish, darslik materialiga qo'shish, ma'lumotlar doirasini kengaytirish maqsadida o'qituvchining ozmi-ko'p batafsil bayonlarining barcha turlarining umumiy nomi. darslikning ma'lum bir bo'limi bo'yicha" . Suhbat - kursning barcha bo'limlarini o'rganishda va yangi material bilan tanishish bosqichida, mustahkamlash bosqichida va takrorlash bosqichida qo'llaniladigan eng keng tarqalgan o'qitish usullaridan biridir. Bu usul barcha o'qituvchilar tomonidan keng qo'llaniladi, chunki u barcha (yoki deyarli barcha) talabalarni

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ishga jalb qilish imkonini beradi, bu esa o'quv jarayonini faollashtirishga yordam beradi. O'rganilayotgan nazariyaning malakani shakllantirish jarayoni bilan bog'lanishiga o'qitishda til tahlili usulini qo'llash orqali erishiladi. Ushbu uslub uslubiy texnikaga boy bo'lib, uni rus tili kursining deyarli barcha bo'limlarini o'rganishda va yangi til hodisalari bilan tanishish bosqichida va birlamchi konsolidatsiya bosqichida (faktlarni o'rganishda) foydalanishga imkon beradi. til), mustahkamlash va umumlashtirish bosqichida (turli tahlil turlari). O'rganilayotgan tilshunoslik nazariyasini yaxshiroq tushunish uchun til hodisalarini kuzatish usuli qo'llaniladi. Bu usul uzoq vaqtdan beri tilshunoslikda ham, maktab kursida ham til o'rganish usuli bo'lib kelgan. Modellashtirish usuli tilni tahlil qilish va til hodisalarini kuzatish usuli bilan chambarchas bog'liq. O'quv tili modellari o'quvchiga tayyor shaklda beriladi va u uchun bilim vositasidir. Muammoli o'qitish - bu o'qituvchining muammoli vaziyatlar tizimini yaratish, o'quv materialini (to'liq yoki qisman) tushuntirish bilan taqdim etish va talabalarning yangi bilimlarni o'zlashtirishga qaratilgan faoliyatini - an'anaviy usulda ham, mustaqil tayyorgarlik orqali ham boshqarishda. ta'lim muammolari va ularni hal qilish.

XULOSA:

Xulosa qilib aytganda, bu qoidalar, metodlar ustoz va shogird o'rtasida kerak bo'ladigan muhim omillardandir. Bu usullar o'quvchilarning fikrlarini teranlashtiradi, cho'chimasdan bemalol o'z shaxsiy fikrlarini bayon qilishlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. X. Toxtaxodjayev "Pedagogika" Toshkent -2010. 220, 221 -betlar.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2. I. Karimov“Barkamol avlod orzusi”Toshkent-2000. 133, 134 –betlar
3. O. Z. Suyunov“Pedagogika Psixologiya”fanidan o‘quv -uslubiy majmua. Samarqand-2013.
4. Tekuchev A.V. O'rta maktabda rus tili metodikasi.- M., 1980.
5. Lerner I.Ya. Ta'lim metodlarining didaktik asoslari. - M., 1981.
6. Napolnova T.V. Rus tili darslarida aqliy faoliyatni faollashtirish. - M., 1983 yil.
7. Rus tili metodikasi bo'yicha o'quvchi: Ta'lim muassasalarida rus tilini o'qitish metodikasi: o'qituvchilar uchun qo'llanma / Tuzuvchi M.R. Lvov. - M., 1996.

